

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

A luta antirracista juiz-forana pelo movimento Unibairros: a Coluna do Negro no jornal Comunitário (1980-1990).

Vanessa Ferreira Lopes⁸⁴

 DOI: 10.5281/zenodo.10701241

Resumo

O presente artigo tem por finalidade analisar a *Coluna do Negro* no jornal do movimento comunitário Unibairros de Juiz de Fora – MG, a fim de identificar as estratégias discursivas para luta antirracista na cidade, entre os anos 1980 a 1990. Sendo produzido pelos próprios moradores das comunidades envolvidas no movimento, o material serviu como principal canalizador das ideias e propostas defendidas pelo Unibairros que, atualmente, funciona como uma associação sem fins lucrativos. Com finalidades definidas em seu estatuto, em 1982, reuniu a população dos bairros de Olavo Costa, Floresta, Santa Cândida, Linhares, São Benedito, Vila Ideal, São Pedro e Vitorino Braga. Por se tratar da periferia, as pautas foram marcadas por problematizações raciais constantemente presentes no jornal produzido. O objetivo deste trabalho é analisar como o jornal Unibairros e a *Coluna do Negro* contribuíram como veículos de aglutinação e disseminação da luta antirracista na cidade de Juiz de Fora.

Palavras-chave: Movimento negro; Juiz de Fora; Movimentos comunitários; Unibairros; Jornal comunitário.

Abstract

This article aims to analyze the *Coluna do Negro* in the news paper of the community movement Unibairros in Juiz de Fora - MG, in order to identify the discursive strategies for the anti-racists struggle in the city, between the years 1980 and 1990. It was produced by the residents of the communities themselves. Communities involved in the movement, the material served as the main channel for the ideas and proposals defended by Unibairros, which currently operates as a non-profit association. With purposes defined in its statute, in 1982, it brought together the population of the neighborhoods of Olavo Costa, Floresta, Santa Cândida, Linhares, São Benedito, Vila Ideal, São Pedro and Vitorino Braga. As it is from the periphery, the agendas were marked by racial problematizations constantly present in the newspaper produced. The objective of this work is to analyze how the Unibairros news paper and the *Coluna do Negro* contributed as vehicles of agglutination and dissemination of the anti-racists struggle in the city of Juiz de Fora.

Keywords: Black movement; Juiz de Fora; Community movements; Unibairros; Community newspaper.

⁸⁴ Licenciada em História pela Universidade de Juiz de Fora, mestranda em História pela mesma instituição. Servidora pública federal pela UFJF, atuando como técnica em assuntos educacionais no Colégio de Aplicação João XXIII. Membro do Laboratório de História Oral e Imagem/Afrikas (LABHOI/Afrikas UFJF) e do grupo de pesquisa do CNPq Emancipações e Pós Abolição em Minas Gerais. Pesquisadora vinculada ao Centro de Referência Virtual da Memória Negra em Juiz de Fora, coordenado pela prof^a. Dr. Hebe Mattos (UFF/UFJF). Tem interesse nas áreas relacionadas à movimentos sociais e antirracismo no Brasil contemporâneo, História do Pós-abolição, história oral, produção audiovisual, memória e patrimônio histórico cultural. Contato: vanessaloopes13@gmail.com.

Considerações iniciais

A mobilização do movimento comunitário Unibairros na cidade de Juiz de Fora - MG alcançou grande destaque na cena local: por conta de suas lideranças, reconhecimento e questionamentos do poder municipal e conquistas de benefícios para a população dos bairros periféricos da cidade. Para além de aparecer nos principais veículos de imprensa, o grupo fez a circulação do seu próprio material “Unibairros: o jornal dos bairros de JF”. Os movimentos comunitários entram na categoria de movimentos sociais (POMPERMAYER, 1987), como organizações independentes localizadas nas periferias das cidades que denunciam os descasos do poder municipal, em relação aos subúrbios frente aos centros urbanos, além de questionar a estrutura autoritária do país vigente pós golpe de 1964. Ainda que a questão racial não tenha sido algo inicial para a organização do movimento, esta se fez presente a partir do processo de racialização das vulnerabilidades vivenciadas pelos sujeitos das comunidades envolvidas. Por isso, o objetivo do presente trabalho será destacar como o jornal Unibairros e, especificamente, a Coluna do Negro serviram como ferramenta de politização da questão racial e do discurso antirracista na cidade de Juiz de Fora.

Tal movimento ainda hoje funciona como uma associação civil sem fins lucrativos e atua em cerca de 54 bairros periféricos em Juiz de Fora. Sua formação se deu a partir de um encontro de jovens promovido na chácara dos padres Dominicanos, no bairro São Pedro, no dia 19 de outubro de 1980⁸⁵. Mesmo ainda tendo sua sede ativa, a análise do movimento comunitário aqui analisado é datado no período de formação até fins dos anos 90, por conta de sua atuação incisiva no que tange os debates políticos, sociais e raciais no período de redemocratização da política brasileira.

O jornal do movimento foi a principal ferramenta utilizada a fim de canalizar e difundir suas pautas, por isso, sendo a fonte principal para o desenvolvimento deste artigo. Serão analisadas edições do jornal impresso que circulou entre 1980 e 1990 pela cidade de Juiz de Fora - MG, com tiragens em média de quatro mil exemplares, distribuído gratuitamente pela maior parte do tempo. Este, foi produzido e fundado pelos moradores das comunidades envolvidas, trazendo reivindicações de infraestrutura, direitos trabalhistas, sociais, cultura, lazer, saúde, direitos humanos e, especificamente o que será trabalhado neste trabalho, as questões raciais. Tais questões se fizeram presentes uma coluna intitulada variavelmente ao longo de seu período de circulação como “Movimento Negro” ou “Coluna do Negro”. Para além dessa coluna explicitamente, o editorial da revista e outras regiões do jornal é possível identificar a questão racial sendo discutida de forma profunda. O objetivo deste trabalho é perceber como a Coluna do Negro no Jornal Unibairros

⁸⁵ Informação retirada no editorial da primeira edição do jornal.

contribuiu para o fortalecimento da luta antirracista da cidade, bem como servindo como um instrumento de politização da população.

Destrinchando o jornal...

A estrutura do jornal nos fornece uma divisão de conteúdos entre a Capa, Editorial, Coluna do Negro, Horóscopo, colunas intituladas com nomes de bairros e suas demandas, charges, Coluna “Nós Mulheres”, Trovas & Poesias, Dia-a-Dia, espaço para cartas, coluna “Curtas e Grossas”, coluna do grupo de Teatro, espaço para anúncios de eventos, reuniões e, espaço com brincadeiras e exercícios. Nos ateremos à análise mais profunda nas produções do grupo Negro do movimento (através da Coluna do Negro) mas também, um breve olhar nas charges do personagem Oscar Trovoada, uma vez que este é representado enquanto um homem negro e com discurso antirracista.

Para esse trabalho foram analisadas 36 edições: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39 e 42. A partir da reflexão dos materiais, é possível identificar características explícitas e implícitas do discurso, ideias de politização e público alvo direcionado ao olhar da realidade da população negra periférica juiz forana.

Tabela 1: Relação de edições analisadas e colunas do jornal Unibairros.

	Coluna do Negro	Oscar Trovoadis ⁸⁶	Horóscopo	Trovas e poesias	Aqui você brinca e se instrue	Capa temática negra ⁸⁷
Edições	5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 30 - 31 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39 - 42	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 24 - 27 - 28	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 31 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39 - 42	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 30 - 31	1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 31 - 35 - 36	31 - 37
Total	28	20	32	28	29	2

Fonte: Elaborada pela autora.

⁸⁶ Algumas charges estarão sendo analisadas ao longo do texto e outras disponíveis em anexo.

⁸⁷ As capas estão em anexo no final do texto.

As edições do jornal Unibairros cumpriram um importante papel como instrumento de politização e pedagogização da população juiz-forana. Esse material serviu como meio de propagação e difusão de pautas por sujeitos que não se localizavam dentro da grande mídia hegemônica. Mesmo em condições desfavorecidas (seja por conta do autoritarismo vigente e/ou do investimento necessário para colocar materiais em circulação), o movimento Unibairros disputou esse espaço e conseguiu fazer circular seu material. Os jornais comunitários em muito se assemelham (com algumas especificidades) a imprensa negra e os jornais alternativos, ao se tratar do caráter de questionamento e críticas à sociedade vigente, com entrelaçamentos de raça, classe e crítica conjuntural. Ainda assim, é preciso relacionar tais características ao caráter propriamente comunitário, à medida que a própria comunidade de forma orgânica que dirige, produz e faz circular com seus próprios meios o material em questão. O caráter “comunitário” desse tipo de jornal não implica um amadorismo ou desorganização, uma vez que a própria periodicidade e conteúdo do jornal Unibairros comprova a estrutura organizacional.

Logo na primeira reunião do movimento foi deliberado (em abril de 1980), a necessidade de conscientização de assuntos intrínsecos à cidadania, conhecimentos da cidade e sobre a administração municipal. Isso porque, nesse momento, a cidade de Juiz de Fora circulava jornais impressos produzidos pela classe média na grande mídia. A partir de dados do Arquivo Municipal de Juiz de Fora, entre a década de 1970 e 1980 os jornais que circularam na cidade eram: A tarde, Correio da Mata, Diário da Manhã, Diário da Tarde, Diário Mercantil, Diário Regional, O Lince e o Tribuna de Minas. Assuntos centralizados nos acontecimentos culturais, sociais e econômicos do centro e, a tendência de marginalização e estereotipação da periferia: tida como apática e desinteressada dos assuntos políticos da cidade.

Cerca de 20 pessoas do movimento Unibairros eram encarregadas na edição do material de slogan “mostrar a Juiz de Fora o que estava acontecendo nos bairros”. Tal slogan apresenta a ideia de uma periferia que não se via pertencente a cidade, uma vez que o poder público e a própria classe média dos centros os ignoravam (seja por meio a não oferta de serviços públicos básicos como moradia, educação, saúde, empregos formais e até mesmo a produção cultural e intelectual produzida pela periferia). A análise desse material é de suma importância para entendê-lo como espaço de participação e exercício de uma democracia, diferencial de demais movimentos comunitários também existentes no próprio município na década de 80.

Em relação às autorias de cada seção do jornal, percebe-se dois movimentos ao longo da vigência de sua produção: um primeiro momento de curta duração que foi atribuído nomes de sujeitos individuais e um outro que assinava em nome de todo o grupo (exemplo, Grupo Negro, Mulheres, Teatro, etc.). Esse movimento é compreensível a partir do momento que o jornal

Unibairros foi censurado e indiciado pela Lei de Segurança Nacional⁸⁸ em 1982, fazendo com que o grupo ocultasse nomes dos integrantes e autoria a fim de exposição e represálias.

Já na primeira edição e página do jornal Unibairros, o grupo sinaliza seu papel e atuação como sendo a voz da periferia e todos os oprimidos falando para a cidade de Juiz de Fora, sem demais interlocutores “buscando assim uma forma de esclarecimento dos bairros e da cidade em geral de como é a realidade e nossas vidas, mostrando a rosa e os espinhos” (p.1).

Dando também uma oportunidade para que todos saibam como se vive, como se luta e que nos nossos bairros, que há grande valores culturais, sociais, políticos e intelectuais, possam vir à tona. Para que todos saibamos que não se vive só, pois o homem não consegue enfrentar os obstáculos sozinho, é preciso a UNIÃO para o crescimento da humanidade. Nossa luta visa o bem comum, apoiando a quem luta em prol dos desfavorecidos, combatendo aqueles que possuem mas não se dão a dar. (UNIBAIRROS, 1980, p.1).

No contexto da abertura política (“lenta gradual e segura” - slogan do presidente Geisel 1974-79), a forte presença de jovens nas igrejas católicas ligadas à Teologia da Libertação em Juiz de Fora em diversos bairros era atuante e expressiva. Como apontado por Cláudia Viscardi (1990)⁸⁹, enquanto alguns grupos se limitavam a estudos evangélicos ou a prática assistencialista, outros almejavam um compromisso maior com a comunidade a que estavam inseridos, tratando de se colocarem como agentes organizadores da população com a obtenção de necessidades básicas renegadas aos seus bairros. Nesse último grupo de análise compreendemos o movimento comunitário Unibairros.

Em seu Estatuto, aprovado em Assembleia Geral no dia 11 de novembro de 1982, é explicitado que a organização seria via legislação de tal documento, Regimento interno e órgãos deliberativos, podendo manter sedes em diversas áreas geo-culturais. É disposto também, a autonomia do movimento no que tange às políticas de estudo, pesquisas, promoção de eventos culturais, cursos, órgãos de divulgação e produtos culturais.

Capítulo II

Dos fins

⁸⁸ Controle dos meios de comunicação por parte dos militares a fim de filtrar informações divulgadas ao público que pudesse ferir o governo ditatorial vigente. O Lei nº6.620 em vigor a partir de 1978 implicando crimes de segurança nacional, prevendo detenção e multas aos donos de jornais e quaisquer outros meios de comunicação que pudesse “indispor o povo com as autoridades constituídas”. BRASIL, Decretos, Leis, etc. Decreto-Lei nº 6.620, dez. 1978. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1970-1979/L6620.htm#Art_55. Acesso em 26 de agosto de 2020.

⁸⁹VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. Diferentes atores em papéis diversos: a barganha política no palco da gestão participativa em Juiz de Fora. (1983-1988). 1990. Dissertação (mestrado). Universidade Federal de Minas Gerais. 1990.

Art. 3º - O Unibairros, através da pesquisa e da cultura, objetiva, prioritariamente a prestação de serviços à comunidade;

Seção I

Da Cultura

Art. 4º - A cultura, no Unibairros, atenderá aos seguintes princípios:

I – Desenvolvimento integral da pessoa humana e sua participação no processo decisório;

II – Respeito à dignidade humana e às liberdades fundamentais;

III – Prescrição de tratamento desigual por preconceito de qualquer ordem;

IV – Preservação, expansão e divulgação do patrimônio cultural.

Seção II

Das Pesquisas

Art. 5º - A pesquisa, no Unibairros, constituir-se-á em:

I – Processo de atualização e de aprofundamento em todas as áreas do conhecimento;

II – Meio de descobrimento de vocações, desenvolvimento das faculdades inventivas ou criadoras e aprimoramento de habilidades para o trabalho;

III – Fator de desenvolvimento técnico- científico, econômico e social.

Seção III

Da prestação de serviços à comunidade

Art. 6º - O Unibairros, no exercício de suas atividades, terá sempre em vista sua integração na comunidade para com ela participar conscientemente do processo de desenvolvimento regional e nacional. (UNIBAIRROS, 1982, p.1-2).

Inicialmente, a formação do grupo foi bem diversa, como aponta a historiadora Luciana Verônica da Silva (2010)⁹⁰. O movimento foi composto por diferentes sujeitos de categorias ocupacionais distintas entre si, tendo como ponto de encontro a intenção de obter melhorias para os bairros (carentes de atenção do setor público) e também a necessidade de politização dos moradores sobre a conjuntura municipal e nacional.

⁹⁰SILVA, Luciana Verônica da. **Associações:** experiência de participação na redemocratização. Movimentos Comunitários em Juiz de Fora - MG - 1974 - 1988. 2010. Dissertação. (Mestrado em História) - Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2010.

Justamente por ser um grande grupo com atuações e composições diversas em bairros em Juiz de Fora, como mencionado por um de seus membros fundadores José Geraldo da Silva em entrevista com o historiador Dalmir Francisco (1987)⁹¹, o movimento posteriormente foi organizado em subgrupos. Pode-se citar a atuação grupo de Teatro, grupo de Mulheres, grupo de Estudos Políticos e, o enfoque desta pesquisa, o Grupo Negro. Ainda segundo José Geraldo da Silva, o Grupo de Negros do Unibairros foi fundado em 1981, objetivando a discussão da sociedade racista brasileira e modos de participar da luta e superação dessa estrutura marginal. A princípio, o objetivo principal do grupo não era agrupar um único grande número de negros, mas, incentivar a criação de vários pequenos grupos em diferentes localidades. O Grupo Negro organizou diversos grupos de estudos para politização e conscientização de seus membros sobre o racismo, discriminação racial e valorização da cultura negra vividos pelos negros da periferia da cidade, partindo do objetivo de avivar o debate e crítica do racismo dentro do próprio movimento para a defesa dos direitos do ser humano negro.

Juiz de Fora, cidade negra.

Para melhor compreender o referido movimento comunitário e sua questão racial, é importante contextualizar o histórico das relações etnicorraciais da própria cidade⁹². Na segunda metade do século XIX, a província escravista de Minas Gerais que abrigava a maior população de africanos e afrodescendentes escravizados era localizada no que hoje é chamado de cidade de Juiz de Fora. Isso fez com que a população negra na cidade fosse uma maioria e, sua mão de obra ter sido empregada principalmente nas lavouras cafeeiras. Tal fato contribuiu para que essa região da zona da mata mineira, inicialmente nomeada como Santo Antônio do Paraibuna, tornar-se o principal centro econômico, político e social da região, tendo influência e relações comerciais com as outras principais províncias escravistas do período, como Rio de Janeiro e São Paulo (OLIVEIRA, 2000).

Milhares de cativos foram transportados pela estrada União Indústria, formando um núcleo agrário exportador, que teve grande crescimento com o fim do tráfico internacional de escravizados e a diminuição do número de africanos no país. Em contrapartida, houve a intensificação nos índices de reprodução natural, evidente pela maior presença de mulheres e crianças escravizadas

⁹¹ FRANCISCO, Dalmir. Movimento negro, cidadania e estado. In: POMPERMAYER, Malori José (org.) Movimentos sociais em Minas Gerais. Belo Horizonte, UFMG, 1987. p. 271

⁹²O Laboratório de História Oral e Imagem (LABHOI UFJF) possui um acervo virtual intitulado “Juiz de Fora, cidade negra” que visa reunir os resultados dos esforços já realizados e em andamento sobre este e outros temas em Juiz de Fora, bem como registros documentais, imagéticos e de toda natureza cedidos gentilmente pela população de forma a reverter a invisibilidade da experiência negra que ainda persiste na memória pública da cidade. <https://www.ufjf.br/labhoi/juiz-de-fora-cidade-negra-centro-de-referencia-sobre-a-memoria-negra-em-juiz-de-fora/indice-acervo-juiz-de-fora-cidade-negra/>

(OLIVEIRA, 2000). Em números pelo recenseamento da população de Santo Antônio do Paraibuna, em 1853 a população local era composta por 63% de escravizados, perante 38% de livres; em 1872, 44% de escravizados⁹³. O gradativo crescimento da população livre se fez em virtude o crescimento das funções urbanas da cidade, como polo regional de serviços e industrialização, recebendo ainda um grande contingente de imigrantes para os serviços urbanos e, do outro lado, a mão de obra negra na zona rural ou em serviços subalternos (OLIVEIRA, 2000). Em 1856 a vila de Santo Antônio do Parahybuna ganhou status de cidade e, em 1865, foi alterado o nome da cidade para Juiz de Fora.

Com a proclamação da Lei Áurea, todo um contingente de negros fora repetidamente “jogado” em massa no universo da população livre, sem ao menos um projeto de efetiva integração social. Ao fim do sistema escravista (ao menos formalmente), a população negra se via exposta a uma sociedade que não os queriam integrados, atualizando a todo momento mecanismos ideológicos e institucionais para tal objetivo segregacionista.

O capital cafeeiro e escravocrata de Juiz de Fora contribuiu para, no início do século XX, o crescimento da indústria têxtil e alimentícia, promovendo multiplicadores em toda a estrutura urbana local. A historiadora Mônica Oliveira aponta para o destaque no cenário nacional ao fundar a primeira Usina Hidrelétrica na América do Sul e pela sua malha ferroviária em direção ao litoral.

É esse o contexto vivido pela ‘Manchester Mineira’ na última década do século XIX e duas primeiras décadas do século XX. Apenas quando a cafeicultura na Zona da Mata Sul, ao redor de Juiz de Fora, na década de 1920, passa a dar sinais de esgotamento, subindo a fronteira em direção ao Leste do Estado, é que se percebe uma maior afluência de negros na cidade. Processa-se um movimento tardio de fixação do negro na zona urbana, em busca de emprego e moradia (...). A saída encontrada foi em direção à periferia, levando a **formação de bairros inteiramente negros**, como verdadeiras ilhas em torno da área central. Surgem bairros como São Benedito (antigo Arado) e Dom Bosco (Serrinha), dentre outros; sem, contudo, possuírem a mínima infraestrutura urbana, a exemplo do acesso à rede de água, esgoto, iluminação pública, etc. A marginalização do negro nas áreas de periferia urbana ou em zonas de interstícios no centro da cidade viabiliza a prática social e concreta da segmentação racial, baseada na evitação de sua explicitação pública e formal. (OLIVEIRA, 2000, p.65-66).

A formação do associativismo juiz forano vem desse desequilíbrio social, proveniente desde o pós-abolição: de um grupo marginalizado e com suas demandas desconsideradas pelo poder municipal e de uma sociedade racializada. A população afrodescendente enfrentou suas

⁹³BATISTA, Caio. Cotidiano e escravidão urbana na Zona da Mata de Minas Gerais: Juiz de Fora Século XIX. *FACES DA HISTÓRIA*, Assis-SP, v.3, n.º2, p. 113-135, jul.-dez., 2016.

necessidades básicas negadas (como moradia, alimentação, empregos formais, saúde e escolaridade) pelo poder municipal e a classe média elitizada.

Se é mais fácil a demarcação de quando se inicia o Pós-abolição, mesmo que em diferentes países, a pergunta que emergiu ao longo do Seminário foi: quando ele termina? O que pretendemos com essa designação? Que marcos poderiam ser estabelecidos? A persistência de estigmas e desigualdades ligadas à memória da escravidão está, sem dúvida, no centro da resposta à questão. (ABREU; DANTAS; MATTOS; LONER; MONSMA. 2013, p.8).

A partir disso, da persistência de estigmas, desigualdades e hierarquias sociorraciais ligadas a escravidão, que surge o movimento comunitário Unibairros. Nessa continuidade do pós-abolição enquanto um problema histórico, os sujeitos envolvidos no movimento fazem o processo de racialização das vulnerabilidades vividas para a organização coletiva em 1980. Nesse momento, de abertura política do país após o golpe Militar de 1964, novas práticas de associativismos foram empregadas para a luta e implementação de suas reivindicações diversas, que se encontravam, também, na interseção de uma abertura política e crítica ao governo autoritário vigente. A novidade foi eclodida, a partir de 1978, foi justamente os diversos grupos populares que irrompiam na cena pública “reivindicando seus direitos, a começar pelo primeiro, pelo direito de reivindicar direitos” (SADER, 1988, p.26). Em Juiz de Fora, a criação das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e o Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH-JF) foram instâncias que contribuíram diretamente no fortalecimento das diversas organizações populares, como o referido movimento aqui estudado.

A “Coluna do Negro” no jornal Unibairros

É importante sinalizar para a construção e fortalecimento do espaço do negro no jornal como sendo algo construído ao longo das edições e ganhando mais espaço gradualmente dentro do material. A primeira vez que a Coluna do Negro apareceu foi na quinta edição, em abril de 1981.

Realizou-se no dia 11/04 uma reunião, com algumas pessoas negras, para discutirmos nossa situação no país e de modo especial em Juiz de Fora.

Nesta reunião discutimos pontos importantes:

O negro é oprimido duas vezes: 1º) sendo trabalhador, e como a situação da classe trabalhadora é de exploração e opressão o negro sofre estes problemas; 2º) pela cor de nossa pele e perda de nossa identidade cultural.

Como se não bastasse, a maioria da população negra está localizada nas favelas e mocambos; nos empregos podemos observar que as piores funções são destinadas aos negros; nos colégios e universidades o nº de negros é muito

reduzido; e piorando ainda mais a nossa situação. a repressão policial atinge de uma forma mais violenta, visto que o negro é “antes de tudo um suspeito”.

Em nossa reunião, foi levantado também o problema do negro que quando adquire uma certa posição social, este tenta por tudo quanto é jeito esconder sua condição de negro. Devemos frisar que, o que ficou bem claro entre todos os participantes da reunião, foi a preocupação de todos aqueles, negros ou brancos, que desejam discutir e ajudar na nossa luta: e que seja um movimento apartidário, isto é, que contém pessoas das mais diversas tendências. Outra preocupação levantada é de não praticarmos o racismo às avessas, porque sabemos que racista é a ideologia da sociedade burguesa. Estamos ciente que nossa luta é ao lado de todos os oprimidos, sem deixarmos nossos problemas específicos. Azarias. Unibairros/Floresta. (UNIBAIRROS, 1981, p.3).

A “Coluna do Negro” ao fazer a intersecção de raça e classe, contribuiu de forma incisiva para o processo de consciência racial dos leitores, sejam negros ou brancos. Até então, o discurso universalista da esquerda brasileira (grande parte do movimento estudantil, operário, feminista e sindicatos) ignorava a questão racial, sem se ater às subjetividades de cada indivíduo no mesmo grupo. Nesse cenário ilusório, seria como se as vivências e explorações vivenciadas por trabalhadores negros fossem iguais a do branco na mesma categoria. Essa politização, feita também pelos movimentos negros a nível nacional, se fez muito presente em todas as edições do referido jornal estudado.

A própria publicação redigida, anteriormente mencionada, destaca como a maioria da população residente em favelas, empregos precários e carentes de espaços de educação formal são negros. Quando estes conseguem adquirir uma melhor posição social, enfrentam um processo de desqualificação da identidade étnica. Esse ponto será retomado em diversas outras publicações, justamente para positivar a imagem dos sujeitos negros em uma sociedade racista que qualifica o pejorativamente tudo que é associado ao ser-negro. Para além da estética e cultura, sinalizam para as perseguições ao corpo físico, quando o alvo da polícia e a forma mais agressiva de abordagem especificamente para aquele perfil, simplesmente pela cor de sua pele. Justamente por se tratar de um jornal produzido por pessoas moradoras de periferias da cidade de Juiz de Fora, herdeira de uma sociedade orgulhosamente escravocrata que ainda permanece com uma pobreza racializada⁹⁴.

A “Coluna do Negro” foi criada e escrita a maior parte do tempo por Paulo Azarias. Filho de mãe empregada doméstica e pai operário, nascido e criado no bairro Floresta em Juiz de Fora. Em depoimento colhido para essa pesquisa, no dia 16 de agosto de 2020, ele menciona brevemente o histórico do bairro de origem: que antes era uma grande propriedade escravista chamada

⁹⁴ BARRETO, Ana Claudia de Jesus; BARCELOS, Warllon de Souza. A racialização do espaço urbano em Juiz de Fora-MG: Uma experiência no Bairro Dom Bosco. Disponível em: <<https://periodicos.ufjf.br/index.php/csonline/article/view/17422/14739>>

"Fazenda da Floresta", produtora de café e que atualmente, tem enfoque na criação de gado de corte. A trajetória de Paulo Azarias perpassa a sua formação em ajustador mecânico aos 14 anos, aos 18 anos servindo ao exército e posteriormente sendo o primeiro negro do bairro a estudar no Colégio Técnico Universitário (CTU), fazendo técnico em metalurgia. A partir desse momento, inicia a militância participando em chapas de oposição no sindicato dos têxteis. Aos 19 anos passa a ter contato com o movimento Unibairros.

Depois disso, morando lá no Unibairros, estudando no CTU e estando no sindicato à noite, organizamos várias ações. Eu fui o líder da primeira greve dos estudantes secundaristas no período da ditadura, no início da década de 80. A gente foi talvez no Brasil a primeira instituição de ensino de segundo grau a participar de uma greve e partindo para organizar a União Secundaristas Juiz Foranos, que foi fechada durante o golpe de 64. E no Unibairros eu criei a coluna do negro onde a gente fazia as discussões sobre as questões raciais. Durante um bom período eu assinava a coluna. Mas 82, 83 foi indiciados na Lei de Segurança Nacional. E aí a gente teve algumas preocupações principalmente de expor assinando nossos nomes. (Depoimento de Paulo Azarias em 16 de agosto de 2020).

O trabalho empreendido pelo *Grupo Negro* do Movimento Unibairros foi em consonância com o cenário nacional, utilizando da imprensa para aglutinação, disseminação da consciência racial e fortalecimento para a luta antirracista na cidade. Para isso, como divulgado nessa primeira coluna analisada, o *Grupo Negro* realizava reuniões específicas para atender e discutir as demandas, como também formas de alcançar ainda mais pessoas na cidade de Juiz de Fora. O discurso do apartidarismo e diversidade foi utilizado ao longo das colunas justamente para uma maior inclusão e apoio, uma vez que a luta é coletiva e comunitária.

O grupo negro do Unibairros, que possui a principal meta que é trazer para a pessoa a importância da negritude, no sentido de rechaçar todas as medidas discriminatórias exercidas sobre o negro nesta sociedade capitalistas selvagem, deliberou em reunião, pelo não reconhecimento da comissão especial destinada a coordenar os trabalhos de comemoração, a cada ano, da "abolição da escravatura" neste município. Esta comissão está amparada pela lei municipal nº 7109 de 19 de junho de 1987.

Nós do grupo negro do Unibairros questionamos o critério traçado pela prefeitura municipal, ao criar uma comissão 'fantasma' sem qualquer respaldo da comunidade negra local.

A referida comissão foi constituída sem uma consulta prévia aos grupos de consciência negra desta cidade, por isso a mesma não reflete o pensamento dos mesmos.

O dia 13 de maio é considerado pelo movimento negro nacional como dia de repúdio à situação atual de marginalização da comunidade negra brasileira e não de comemoração como pretende esta comissão.

P.S.: Os demais grupos são Consciência Negra de Santo Antônio, de Santa Luzia, Agentes de Pastoral Negros, GEABA. (UNIBAIRROS, 1987, p.2).

Para além de contribuir com uma politização via escrita, mas também um engajamento presencialmente da população negra dos bairros, a coluna do Movimento Negro do Unibairros divulgava as reuniões tanto do Grupo de Negros do movimento comunitário, como também de outras organizações da cidade. Na edição nº13 em 1982, comemoravam o avanço de espaços de discussão sobre a cultura negra e participação na sociedade em congressos, bairros e outros eventos, quebrando a ideia de que “o movimento negro é coisa de racismo ao inverso”.

A nossa concepção de luta pela causa do negro é a soma dos vários movimentos que atuam em JF, a cooperação mútua e necessária. Condenamos as tentativas de divisionismo e de supremacia que possam tomar forma dentro de movimentos que empunham a bandeira da causa negra. O grupo está aberto às discussões, críticas, sugestões e as várias manifestações que lhe possam ser dirigidas ou dele partir, numa tentativa positiva de unificar as lutas dos movimentos análogos que atuam na cidade, sem que isso interfira em suas linhas de trabalho. (UNIBAIRROS, 1984, p.2).

Outro ponto a ser destacado é a forma como a história do Quilombo de Palmares e a luta de Zumbi foi recuperada pela comunidade como símbolo de resistência, utilizada em diversos momentos. Na edição de número 24, uma coluna ocupando a página inteira com o título “Viva Zumbi!” assinada pelo “grupo negro Unibairros” contou toda a trajetória daquele quilombo e seu simbolismo para uma luta de uma sociedade de igualdade. É feito também, uma chamada para a participação da “Associação Beneficente Quilombo dos Palmares”, com reuniões todos os sábados à tarde na “esquina da Rua Floriano com a Getúlio Vargas”.

Quando o Quilombo dos Palmares foi destruído, melhor dizendo, “República dos Palmares”, havia um nº considerado de 30 mil habitantes. Zumbi depois de ferido em batalha, seguidamente foi morto e teve sua cabeça exposta em Recife para que o povo pudesse observar. Mas quem era Zumbi? Zumbi era um homem que sonhava e pretendia realizar um mundo socialista, onde todos pudessem participar, e assim, brancos, negros, índios e amarelos pudessem viver em paz. Jamais os quilombos eram lugar de bandidos assaltantes, como diziam na época. Mas sim um lugar onde todos eram iguais. Todos de que uma forma viviam escravizados ou marginalizados.

Se o Brasil tivesse seguido o exemplo dos Quilombos, hoje, preconceito, poder e exploração já seriam obstáculos vencidos. Hoje o exemplo de Zumbi deve ser seguido por todo negro, todo índio, por todo povo que quer ser livre. Foi em 1888 a libertação dos escravos, mas o negro ainda continua com suas mãos atadas, pois sua participação no meio social é limitada. O negro é a maior parte da população periférica do Brasil e a este negro não lhe são dadas as mesmas questões de igualdade onde sempre o branco leva vantagem; seja no trabalho ou

nas questões de vivência onde os filhos de Deus vivem. (UNIBAIRROS, 1984, p.4).

Na edição de número 26 do jornal, no ano de 1985, já no terminar do governo militar, encaminhando para uma nova Constituição democrática (o qual teve incisiva participação do movimento negro nos debates)⁹⁵, a edição da Coluna do Negro se deu para o debate acerca do “falso simbolismo” do dia 13 de maio⁹⁶ (abolição da escravidão). O grupo de negros do movimento descrevem a data como “o grito do patrão”, uma vez que a partir do século XIX, com os processos de industrialização e avanço do capitalismo, seria infundável manter indivíduos sem capital para consumo de produtos fabricados, bem como insustentável para os “donos” de escravos sustentar escravizados.

O movimento negro nacionalmente travou um embate histórico e ideológico sobre a data marco para a população negra no país. Se até então o dia estabelecido era o dia da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel no dia 13 de maio, o movimento negro lutou para que fosse reconhecida a data da morte de Zumbi do Quilombo dos Palmares, representando a resistência e luta do povo negro, não mais pela benevolência e negociação branca. Mostrar o protagonismo da população negra para a sua libertação sendo algo empoderador principalmente para os jovens negros da periferia. Além disso, sinalizar para os resquícios e atualizações do sistema escravista na sociedade capitalista, uma vez que a população negra foi marginalizada e não inserida na sociedade de forma igualitária em oportunidades.

Hoje, os negros como em 1800, sofrem as mesmas discriminações, são obrigados a viver em periferias (quando não favelas), não tem direito em ocupar grandes cargos (políticos, empresas, estatais particulares), oficialato das forças armadas (...) e inclusive nas comissões criadas pelo Congresso Nacional, com a que cuidará da comemoração dos 100 anos do “fim da escravidão”, que não tem sequer um negro. É esta a realidade de nós negros. Hoje, vivemos numa sociedade opressora, não temos uma escola libertadora e como se não bastasse a vergonha de termos tão maus políticos e governantes. 13 de maio! Comemora-se a conquista e liberdade do branco-patrão opressor (UNIBAIRROS, 1985, p.6).

Na edição de maio de 1988 (edição 37)⁹⁷, a capa aborda o ano do centenário da assinatura da Lei Áurea como o dia nacional de denúncia contra o racismo, não seguindo a narrativa tradicional que leva a data como puramente a liberdade da população negra. No corpo do jornal, duas páginas completas com informações acerca da continuidade da escravidão no país após do 13 de maio de 1888. Conteúdos como a duração de 372 anos do período escravista formal no país, 15

95 SANTOS, Natália Nêris da Silva. A voz e a palavra do movimento negro na Assembleia Nacional Constituinte (1987-88): um estudo das demandas por direitos. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito e Desenvolvimento) - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2015.

96 COLUNA DO NEGRO. Jornal Unibairros, nº 26, 1985, p.6.

97 CAPA. Jornal Unibairros, nº 37, 1988.

milhões de negros sequestrados da África vivendo uma cruel e violenta exploração humana, econômica e cultural. Destacam ainda o Brasil sendo um dos últimos países no mundo a abolir a escravidão e, pelo censo do IBGE de 1980, negros representando 44,5% da população. Sobre esse dado, interligam como a maioria segue excluída da participação política, econômica, social e cultural no país.

Além disso, é ressaltada a existência e organização de quilombos como resistência contra a opressão e construção de liberdade. Estes espaços, para os integrantes do Unibairros, podendo servir como inspiração para os movimentos negros organizados em todo o país. Outro destaque é o rico balanço histórico da condição da mulher negra no período escravista. Todo apagamento da história do negro no Brasil e de África devendo ser recuperada e trabalhada nos livros de história, até mesmo para combater os índices de evasão escolar e analfabetismo que identificam atingir de forma massiva a juventude negra. Justamente, a análise dos conteúdos da edição 37 faz identificar diretamente o paralelo que os integrantes do Grupo Negro já construíam das permanências do período da escravidão com os dilemas vivenciados na contemporaneidade.

Portanto, não podemos compactuar com o caráter festivo que é comemorado do tal centenário da abolição, preparado pela comissão oficial do governo Sarney. Este projeto da “nova república” busca desmobilizar o Movimento Negro autônomo e independente do Estado e cooptar as lideranças negras e populares. Além disso tenta capitalizar em cima das datas históricas da resistência negra, diluindo o conteúdo da luta contra o Racismo, a Discriminação Racial e a exploração.

O 13 de maio é uma data da história oficial das classes dominantes. Nós do Movimento Negro Autônomo não compactuamos com o Estado, o governo da nova república e as elites burguesas que sustentam este sistema capitalista e excludente e mantém relações com o regime mais racista, fascista e criminoso do mundo - a África do sul. (UNIBAIRROS, 1988, p.8).

O editorial, ainda da edição 37, é significativo pelo movimento debater o trabalho da Constituinte e a tentativa de demobilização dos movimentos negros que o governo Sarney empreendia no período da redemocratização. Mesmo estando diante de uma “Nova República”, o Unibairros frisa a importância de se manter organizado e racializando os debates pela conquista de direitos, ainda mais diante de República encabeçada por uma “elite burguesa”. Essa edição veio exatamente um mês após a promulgação da nova Constituição, em outubro de 1988. Dessa forma, podemos perceber como o movimento negro na cidade de Juiz de Fora faz a continuidade das discussões que foram feitas por outros movimentos negros na Assembleia Nacional Constituinte, desde fevereiro de 1987.

Uso político do humor

Uma das principais ferramentas de politização do movimento foi o uso do humor de forma pedagógica. A charge foi um importante recurso dentro dessa perspectiva. Na edição número 5, aparece um personagem que acompanha diversas edições do jornal Unibairros: Oscar Trovoada. Este, foi o personagem central em todas as charges do jornal Unibairros. Sabemos que essa ferramenta visual pode ser empregada como mecanismo de ativismo político e por esse motivo foi uma das estratégias discursivas de politização pelo movimento a fim de endossar a luta antirracista. Ainda que não estivesse localizada na Coluna do Negro, o personagem é representado com a pele negra e questionando diretamente as desigualdades sociorraciais na sociedade brasileira e especificidades juiz-foranas. Evidentemente, a cor escolhida para representar o personagem do jornal não foi por acaso.

Figura 1: Charge Oscar Trovoada 1, sem título

Fonte: UNIBAIRROS, 1981, p. 4.

Na interpretação da referida charge, percebemos Oscar Trovoada caminhando tranquilamente e abordado por um sujeito (branco), pedindo autógrafa. O sujeito branco acreditava que Oscar Trovoada poderia ser várias celebridades negras diferentes, que de nada tinham de semelhança física a não ser propriamente um homem negro. De um jogador de futebol a um cantor de bossa nova, profissões dos poucos negros idolatrados na sociedade racializada em preconceitos e estereótipos, a partir do momento que o personagem Oscar diz que não é nenhum dos dois, o personagem branco se assusta e o associa logo a um criminoso, chamando Oscar de “negão”. A crítica que o jornal faz diante dessa charge, em consonância com outros conteúdos do jornal, se trata que uma das heranças do período escravocrata brasileiro é justamente a criminalização do

corpo negro liberto. Negro sendo escravo ora sendo bandido, marginal. Ser “negão” significando algo ruim, algo que nem mesmo os negros queriam ser. Por isso o tamanho da importância do trabalho que o Unibairros empreendia naquele momento nas periferias de Juiz de Fora: de reescrever sua própria História, positivar suas lideranças, cultura, trajetórias e resistências que por tanto tempo foram minimizadas pela elite política, econômica e intelectual.

Figura 2: Charge Oscar Trovoada 2, sem título

Fonte: UNIBAIRROS, 1983, p.2.

Outra tirinha a ser destacada de Oscar Trovoada na edição 17: o personagem aparece com o corpo negro estirado na rua, descalço e com moscas sobrevoando seu corpo. O personagem está coberto por uma edição do jornal Tribuna de Minas, com a manchete de “avenida oferece segurança pública”. Essa charge apresenta o paradoxo da grande mídia hegemônica da cidade e o distanciamento com a realidade da grande maioria negra e periférica na cidade. Vendiam nos jornais uma segurança nas grandes avenidas do centro, enquanto a população dos bairros parecia carência no que tange a qualidade de vida, moradia, segurança, empregabilidade e saúde pública. Exemplifica, também, o papel servido das grandes mídias em contraposição aos jornais comunitários, imprensa alternativa e jornais negros, com o compromisso de mostrar as pautas reivindicatórias dos excluídos pelo poder público. Reivindicando uma cidadania mascarada.

Na parte de “Trovas, poesias e pensamentos” eram feitas reflexões profundas de forma poética acerca das condições sociais vividas pelos moradores da periferia da cidade. questões perpassando a relação/produção culturais, relações amorosas, econômicas de diversas formas eram retratadas, de forma a ligar diretamente as condições políticas por conta da concepção de que tudo que era passado não era casual, mas devido às estruturas do país e município.

Você já esteve liberto (a)?

Deste meu mundo que te rodeia e te sufoca?

Você já gritou? Já sonhou?

Já pensou na vida que depressa se vai? Igual a uma chuva de verão? Pense agora na sua idade. No seu tempo perdido. Antes de nascer já foi condenado a viver trancado no mundo, e cego na luz. Grite com tudo que te trancam. Brigue por sua liberdade. Afinal você é a vida,

É amor, é natureza. O mundo não é o que eles pensam e sim o que você quer pensar.

Orton Gardel/Linhares.(UNIBAIRROS, 1981, p.4)

Articulações políticas do “Grupo Negro” no jornal Unibairros

A coluna do movimento negro na edição nº 11⁹⁸, já debatia sobre a importância das eleições naquele ano de 1982 e, especificamente sobre a participação do negro. Para isso, foi entrevistado o presidente do Partido dos Trabalhadores de Juiz de Fora, Jorge Lima. A proximidade das pautas do movimento Unibairros com o Partido dos Trabalhadores era clara, desde as declarações formais (como a entrevista colhida com Paulo Azarias, responsável pela escrita da Coluna do Negro), como também em cenário nacional, sendo o único partido do período com tamanha expressividade e de que fato tinha setores engajados na luta dos pobres, trabalhadores, movimento negro, mulheres, operários, e LGBT.

Logo na primeira pergunta com Jorge Lima, Azarias, representando o grupo de Negros do Unibairros indaga sobre qual a visão do presidente do partido sobre a participação dos negros naquela eleição (1982).

Jorge Lima: Eu acho que o negro tem uma importância muito grande neste ano porque a maioria da população é negra ou decendente de negro. Daí a importância do negro participar ativamente neste processo de transformação, nesse ano eleitoral. (...)

O negro precisa tomar consciencia de sua importância na sociedade e assumir o papel como negro e deixar esse negócio de negro de “alma branca”, e ficar se humilhando, achando que não é capaz de se organizar como negro. Dentro disso aí a gente tem que assumir a negritude da gente, e isso me faz lembrar uma frase do Milton Gonçalves, ele disse: “Que o maior problema da vida dele era ele descobrir que era negro”. Isso porque a sociedade coloca o negro como um ser inferior e discrimina na sociedade. A gente precisa, como negro que somos, nos organizar porque a gente querer tampar o sol com a peneira negando a discriminação que existe. (...) Somente a partir de uns 3 anos pra cá e que o negro realmente está assumindo a condição de negro e procurando criar entidades que representam a sua vontade. Daí a criação do MNU (Movimento Negro

⁹⁸ COLUNA MOVIMENTO NEGRO. Jornal Unibairros, nº 11, 1982, p.6.

Unificado) em vários estados do país e uma divulgação da problemática do negro nos meios que foram ditos acima..

(...) A participação concreta do negro como parte integrante dessas minorias e a nossa união para discutirmos os problemas não só do negro, mas também dos índios, das mulheres, dos homossexuais enfim de todas as minorias e procurar através dessas discussões uma sociedade mais justa, onde a predominância não seria o capital, mas sim a vontade da sociedade que em tese seria o SOCIALISMO. Esse socialismo teria que ser de acordo com o nosso meio de vida.(UNIBAIRROS, 1982, p.6).

Jorge Lima foi um dos fundadores e presidente do Partido dos Trabalhadores em Juiz de Fora. Nas eleições municipais de 1988, Lima veio como candidato a prefeitura pelo PT, a partir de articulações com grupos das comunidades eclesiais de base, movimentos de bairros e movimento negro. Homem negro, motorista de uma distribuidora de gás. A própria construção do Partido dos Trabalhadores na cidade de Juiz de Fora parte de lideranças negras, como já citados Paulo Azarias e Jorge Lima, bem como Natanael do Amaral, Ivan Barbosa, José Geraldo Azarias e Gabriela Crochet. Contudo, é perceptível ainda hoje o desconhecimento ou uma efetiva desconsideração de tal fato para o contar da história do partido, tal questão devendo ser desdobrada em trabalhos futuros.

É um fato que observamos com muita simpatia as reivindicações dos metalúrgicos de JF e de outros trabalhadores do Brasil. A luta é para que cada trabalhador admitido seja entre 4 trabalhadores, onde um seja negro; é importante colocar esta reivindicação, porque na medida que os empregos vão escasseando, os patrões começam adotar formas de aprofundar a divisão da classe operária e os negros são as maiores vítimas. As dificuldades de arrumar emprego são muitas e no emprego, os negros são os primeiros a serem mandados embora; para confirmar estas denúncias basta fazermos uma pesquisa nas filas do desemprego e observamos o subemprego, onde notaríamos que a maioria é negra. Sabemos que não é nos separando do movimento operário, pois é necessário estarmos ao lado dos oprimidos e colocando sempre as nossas reivindicações mais específicas e ao mesmo tempo nos organizarmos junto com todos os setores que se preocupam com a nossa situação atual .(UNIBAIRROS, 1983, p.3).

Diante do exposto, percebemos que desde o início do trabalho da questão racial pelos integrantes do Unibairros foi feita a partir da análise das desigualdades nas próprias relações de trabalho e desemprego. Tocando diretamente em uma das principais feridas das comunidades periféricas de atuação do movimento para diante disso, efetivamente, engajar mais pessoas na construção do movimento social para a luta de direitos.

Considerações finais

Diante das reflexões e análise das fontes, há de se concluir fundamentalmente a importância do movimento comunitário Unibairros para a luta antirracista na cidade de Juiz de Fora e, a importância do jornal produzido pelo movimento como ferramenta de politização de seus leitores na década de 1980 e 1990. Por se tratar de um período de intensas agitações no país, no que tange a abertura política e a construção de uma nova Constituição Federal, movimentos sociais em todo o Brasil se organizaram a fim de reivindicar suas liberdades individuais, coletivas e direitos fundamentais para a população. Com um movimento organizado integralmente tendo a centralidade de pautas reivindicatórias da periferia juiz-forana, a questão de desigualdades sociais, acesso a bens de serviço, saúde, educação, moradia e o silenciamento da elite política econômica, eram questionadas. Visando alcançar e mobilizar para além dos integrantes do próprio movimento, o principal canalizador de informações e discussões foi o “Unibairros - o jornal dos bairros de JF”.

Dentro da diversidade de colunas e discussões analisadas nas 36 edições em cada parte do jornal mensal, destacamos a atuação pujante do Grupo Negro no movimento. Utilizando da coluna fixa “movimento negro” ou “coluna do negro” nas edições e, para além disso, diversas charges com o personagem Oscar Trovoada e a coluna “trovas & poesias”, a intersecção raça e classe se fez presente nas edições do jornal, cumprindo seu papel como veículo de aglutinação e disseminação da luta antirracista na cidade. Contrapondo a massificação de informações e silenciamento da mídia hegemônica no período datado, o jornal comunitário Unibairros se fez com o objetivo de diálogo entre a população dos bairros periféricos de Juiz de Fora, como também apresentar para toda a cidade a realidade e dilemas de seu cotidiano. Desde o distanciamento do poder municipal, as produções culturais, intelectuais e sociabilidade dos bairros, como também os problemas oriundos da intersecção de raça e classe, comum nas periferias.

A necessidade de estudos sobre as articulações das periferias da cidade de Juiz de Fora, com suas estratégias, reivindicações e objetivos alcançados pela população negra na cidade é um empreendimento necessário a ser feito por mais trabalhos comprometidos com a realidade social da cidade. Fazendo a crítica a trabalhos generalistas, que se propõe a analisar o viés classe ignorando a raça dos sujeitos envolvidos, estes ignoram um fator que é estruturante nas relações sociais, econômicas, políticas e culturais na sociedade brasileira. Atrelado a questão raça e classe, o gênero também é uma questão a ser analisada em trabalhos futuros nesta temática, uma vez que a participação de mulheres no movimento negro e movimentos comunitários é significativa e particular. Por isso e por fim, esse trabalho pretende contribuir e fomentar debates para o preenchimento da lacuna historiográfica no que tange articulações antirracistas e movimentos comunitários na cidade de Juiz de Fora - MG, ressaltando seu caráter combativo, organizador e politizador para/com as camadas populares.

Referências bibliográficas

- ABREU, Martha; DANTAS, Carolina Vianna; MATTOS, Hebe. *Histórias do pós-abolição no mundo atlântico: identidades e projetos políticos*. Volume 1. Niterói: Editora da UFF, 2014. – 13 MB ; PDF.
- AFONSO, Maria Rezende; AZEVEDO, Sérgio de. *Cidade, Poder Público e Movimento dos favelados*. In: POMPERMAYER, Malori José Jr. *Movimentos Sociais em Minas Gerais: Emergência e Perspectiva*. Belo Horizonte: UFMG, 1987. p. 112-130.
- BATISTA, Caio. *Cotidiano e escravidão urbana na Zona da Mata de Minas Gerais: Juiz de Fora Século XIX*. *FACES DA HISTÓRIA*, Assis-SP, v.3, n°2, p. 113-135, , 2016.
- BATISTA, Rita de Cássia Souza Félix. *O negro Trabalho, sobrevivência e conquistas em Juiz de Fora de 1888 a 1930*. Juiz de Fora - MG: Funalfa Edições: 2006.
- JUIZ DE FORA - PREFEITURA MUNICIPAL: *Puxando pela memória: Uma história dos movimentos comunitários de Juiz de Fora contada por algumas de suas lideranças*. Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Assessoria de Articulação Institucional. Juiz de Fora: Prefeitura Municipal, 2003.
- KUCINSKI, Bernardo. *Jornalistas e revolucionários nos tempos da imprensa alternativa*. São Paulo: Scritta, 1991.
- LOPES, Vanessa Ferreira. *O humor no jornal comunitário Unibairros: estratégias de politização na abertura política em Juiz de Fora/MG*. In: I Semana Internacional de História e IX Semana de Ciências Humanas da UFMS/CPCX, 2022, Mato Grosso do Sul. I Semana Internacional de História e IX Semana de Ciências Humanas da UFMS/CPCX. Mato Grosso do Sul: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2020. v. 1. p. 352-360
- _____. *A 'Coluna do negro' no jornal Unibairros: perspectivas do movimento negro educador e História Pública*. In: XXII Encontro Regional de História da ANPUH MG, 2021, Viçosa. *História e produção do presente: narrativas, identidades, intermediações e projetos*. Viçosa: Gráfica da editora UFV, 2020. v. 1. p. 86-95.
- OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de. *Famílias solidárias e desafios urbanos: os negros em Juiz de Fora*. In BORGES, Célia Maia (Org). *Solidariedades e conflitos: histórias de vida e trajetórias de grupos em Juiz de Fora*. Juiz de Fora/MG: Ed. UFJF, 2000.
- PEREIRA, Amilcar Araújo. *“O mundo negro”. A constituição do movimento negro contemporâneo no Brasil (1970-1995)*. Tese de doutorado em História, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2010.
- POMPERMAYER, Malori J. *Movimentos Sociais em Minas Gerais: emergência e perspectivas*. Editora UFMG, Belo Horizonte, 1987.
- SILVA, Luciana Verônica da. *Associações: experiência de participação na redemocratização. Movimentos Comunitários em Juiz de Fora - MG - 1974 - 1988*. 2010. Dissertação. (Mestrado em História) - Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora.

SOMARRIBA, Maria das Mercês G.; AFONSO, Marisa Rezende. *Movimentos urbanos e Estado: novas tendências*. In: POMPERMAYER, Malori J. *Movimentos sociais em Minas Gerais*. Belo Horizonte: UFMG, 1987.

VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. *Diferentes atores em papéis diversos: a barganha política no palco da gestão participativa em Juiz de Fora. (1983-1988)*. 1990. Dissertação (mestrado). Universidade Federal de Minas Gerais. 1990.

Anexo A – Charge Oscar Trovoadis, nº31.

Fonte: Centro de Pesquisa Vergueiro. Ed. nº13, 1982.

Anexo B – Capa jornal Unibairros, nº31.

Fonte: Centro de Pesquisa Vergueiro. Ed. nº31, 1987.

Anexo C – Capa jornal Unibairros, n°37.

Fonte: Centro de Pesquisa Vergueiro. Ed. n°37, 1988.